

Revista CIENCIAS ECONÓMICAS

DOI: 10.5281/zenodo.10627750

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de El Salvador
Vol. 1, Núm. 1, 2023

Fotografía por Christopher Munguía

revistas.ues.edu.sv/index.php/rce
revista.economia@ues.edu.sv

REVISTA CIENCIAS ECONÓMICAS

Volumen 1, Número 1, julio–diciembre 2023

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de El Salvador

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/rce>

revista.economia@ues.edu.sv

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Ing. Agr. M.Sc. Juan Rosa Quintanilla Quintanilla

Rector

Dra. Evelyn Beatriz Farfan Mata

Vicerrectora Académica

M.Sc. Roger Armando Arias Alvarado

Vicerrector Administrativo

Lic. Pedro Rosalío Escobar Castaneda

Secretario General

Lic. Carlos Amilcar Serrano Rivera

Fiscal General

M.Sc. Carlos Armando Villalta

Presidente Asamblea General Universitaria (AGU)

Lcda. Celina Amaya de Calderón

Decana

Facultad de Ciencias Económicas

Msc. Nixón Hernández

Vice-Decano

Facultad de Ciencias Económicas

EQUIPO EDITORIAL

Ricardo Balmore López

Director

Kevin Adonay Reyes Díaz

Corrector de Estilo

Christopher Munguía

Maquetación y Soporte Digital

Víctor Francisco Lorenzana Bautista

Diseño y Maquetación

COMITÉ CIENTÍFICO

Ricardo Balmore López

Director del Instituto de Investigaciones
Económicas

Lcda. Celina Amaya de Calderón
Decana, Facultad de Ciencias Económicas

Oscar Ovidio Cabrera
Director / Doctorado en Ciencias Económicas

Isidro Galileo Romero
Director Revista Minerva, Secretaría de
Investigaciones Científicas

Ronald Edgardo Galvez
Docente, Facultad de Ciencias Económicas

ENFOQUE Y ALCANCE

La Revista Ciencias Económicas es la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador (UES). La revista está a la disposición de los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de otras instituciones nacionales o extranjeras que deseen publicar artículos científicos originales e inéditos, es gratuita y de acceso abierto a los lectores.

Revista Ciencias Económicas nace como una necesidad de la presente etapa del desarrollo científico de la UES; Publica artículos científicos en las áreas del conocimiento de las Ciencias Económicas, incluyendo las especialidades de Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo Internacional y las áreas afines a los posgrados que la Facultad posee.

La revista se publica de manera semestral, los artículos se someten a evaluación por pares en doble ciego.

TRABAJOS ACEPTADOS

La revista acepta trabajos en las temáticas de ciencias económicas, administración de empresas, contaduría, mercadeo, finanzas, gestión de la calidad y otras áreas afines.

OBJETIVO

Su objetivo es difundir investigaciones inéditas y originales, de calidad científica, elaboradas por los miembros de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas y profesionales a nivel nacional e internacional.

PÚBLICO

La Revista se encuentra dirigida a un público académico que comprenden docentes y estudiantes tanto a nivel nacional como internacional.

PERIODICIDAD

Tiene una periodicidad semestral. Adicionalmente se podrán publicar números especiales en caso fueren solicitados por los miembros de la Facultad de Ciencias Económicas.

ACLARATORIA

Las ideas y opiniones contenidas en los trabajos y artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y no expresan necesariamente el punto de vista de la Universidad de El Salvador.

La Revista Ciencias Económicas publica bajo la licencia CC BY SA 4.0

Universidad de El Salvador

Contenido | Content

Estructura poblacional y bono demográfico en El Salvador	5
<i>Population structure and demographic bonus in El Salvador</i>	
Enrique López Ramírez	
La Economía Digital y Desarrollo Económico	11
<i>Digital Economy and Economic Development</i>	
Ricardo Balmore López	
Efecto de las remesas en la medición de la pobreza monetaria	19
<i>The effect of remittances on the measurement of monetary poverty</i>	
Balmore Enrique López Ramírez, Ricardo Balmore López	
Las Expectativas Racionales y su importancia en las políticas económicas	27
<i>Rational Expectations and their importance in economic policies</i>	
Fernando Ernesto Paniagua Muñoz	
Inteligencia Artificial y economía	31
<i>Artificial Intelligence and economics</i>	
Bryan Alexander García Cabrera	
El Bitcoin, aspectos generales para su comprensión	37
<i>Bitcoin, general aspects for its understanding</i>	
Balmore Enrique López Ramírez	
Coefficiente de Gini para El Salvador: Un cálculo a partir de la base de datos de las EHPM 2016–2022	45
<i>Gini Coefficient for El Salvador: A calculation from the EHPM 2016–2022 database</i>	
Johnny Amílcar Mármol Molina	
Los términos de intercambio, un instrumento para el comercio internacional	51
<i>Terms of trade, an instrument for international trade</i>	
Fernando Paniagua Muñoz, Karla Regina Paniagua Muñoz	
Blockchain, generalidades y aspectos a considerar para el caso de El Salvador	55
<i>Blockchain, generalities and aspects to consider for the case of El Salvador</i>	
Bryan Alexander García Cabrera	
El comportamiento del consumo y la actividad económica	63
<i>Consumption behavior and economic activity</i>	
Ricardo Balmore López	
